

МЕДИЦИНСКОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМА РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ашурова Ш.О.

Термезский филиал Ташкентской Медицинской Академии, студентка
педиатрического факультета
кафедра Онкологии офтальмологической оториноларингологии и медицинской
радиологии, Термезский филиал Ташкентской Медицинской Академии
Научный руководитель: ассистент, **Абрайкулов.И.Р.**

Введение: Медицинское облучение является одним из главных техногенных источников облучения. В отличие от других видов медицинское облучение имеет ряд особенностей, оно является осознанным, управляемым и контролируемым действием двух сторон: врача и пациента. Важно отметить, что для ослабленного организма диагностическое облучение может оказаться более патогенным, чем для здорового. Основную часть медицинского облучения составляют диагностические процедуры с применением рентгеновских, ультразвуковых, радионуклидных, ангиографических, рентгенохирургических и термографических методов диагностики, а также рентгеновской и магнитно-резонансной компьютерной томографии.

Цель исследования: Проведение медицинских радиологических процедур должно быть обосновано путём сопоставления пользы диагностического обследования с возможным радиационным ущербом для здоровья. Поэтому пациент должен быть информирован о возможных неблагоприятных последствиях, связанных с диагностическим обследованием.

Материалы и методы: Медицинское облучение имеет ряд особенностей, которые могут усугубить действие ионизирующего излучения на организм, например, большая мощность дозы и неравномерность облучения органов и тканей. Также необходимо учитывать, что очень часто воздействию радиации может подвергаться уже ослабленный болезнью человек или лица, имеющие высокую чувствительность к воздействию ионизирующего излучения (дети и беременные женщины). Вклад в коллективную дозу медицинского облучения вносит компьютерная томография. Доля КТ-исследований в рентгенодиагностике постоянно возрастает. При этом наиболее распространёнными остаются относительно малоинформативные флюорография и рентгенография. Они составляют 96% от всех медицинских радиологических процедур. В развитых странах количество высокоинформативных диагностических процедур в разы выше.

Результаты исследования: С медицинским облучением, является оценка вреда здоровью человека по величине эффективной и эквивалентной доз. Большинство диагностических устройств, связанных с облучением пациента, предоставляет информацию о полученной эффективной дозе для различных типов исследований (исследование грудной клетки, головы и т.д.). Эффективная доза остаётся одним из главных параметров для сравнения различных медицинских радиологических исследований. Кроме того, использование эффективной дозы облучения позволяет сравнивать различные типы радиационного облучения. Термин «эффективная доза» используется при оценке риска облучения всего тела человека. При рентгенологическом обследовании области головы другие части тела практически не подвергаются прямому воздействию рентгеновских лучей. Однако для оценки риска развития неблагоприятных последствий для здоровья пациента рассчитывается не доза прямого облучения обследуемой зоны, а доза общего облучения организма, т.е. эффективная доза облучения. При расчёте

эффективной дозы учитывается также относительная чувствительность тканей, попадающих в зону облучения. Эффективная доза позволяет сравнивать величины риска рентгенологического облучения и риска других источников облучения, например, радиационного фона и космических лучей.

Вывод: Таким образом, несмотря на большой разброс доз облучения, различные радиологические методы исследования можно сравнить по величине эффективной дозы. В связи с постоянным увеличением частоты использования радиационных технологий в медицинской диагностике остаётся актуальным вопрос обеспечения безопасности диагностического облучения. Единый метод оценки радиационных рисков медицинского облучения до настоящего времени не выработан. Применяются различные методики, которые либо не подходят для оценки индивидуальных рисков, либо они сложны для практического применения.